

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА В ИЗУЧЕНИИ ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Эшпулатова Саодат Махматовна

старший преподаватель, PhD.

*Ташкентский университет международного
финансового управления и технологий.*

Saodat69eshpulatova@gmail.com

Аннотация

В этой статье отражены и способности ученика в процессе анализа и анализа прозаических произведений, а также воспитательная и научная значимость произведения с легкостью, не вызывающими трудностей у ученика. Следует также отметить краткий анализ и мастерство писателя, краткий анализ впечатлений читателя.

Ключевые слова: *научный анализ, художественный текст, дидактический анализ, эпический жанр, мастерство писателя, искусство произведения.*

Произведение искусства ведет читателя к духовным вершинам. Кто-то увлеченно читает прозаические произведения, кто-то знаком с поэзией. Но большинство читателей обращают внимание скорее на сюжет, чем на его анализ. Особенно важен анализ для школьников и студентов образовательных учреждений. Анализ художественного произведения – один из важнейших этапов работы над художественным произведением. Анализ имеет цель, функцию, состав и конкретное содержание. Однако неверно представлять, что они всегда будут одинаковыми. Анализ каждого художника и каждой работы уникален.

Известно, что «на практике художественный анализ в зависимости от цели делится на два вида: филологический (научный) и дидактический (учебный) анализ.

Филологический анализ – это научная интерпретация, направленная на понимание художественной логики и эстетического своеобразия литературного произведения, и представляет собой сильную эмоционально-интеллектуальную деятельность. При научном анализе требуется, чтобы выводы, сделанные из литературного произведения, соответствовали уровням, достигнутым наукой литературоведения. Каждое мнение, высказанное в процессе анализа, должно основываться как на логических понятиях, так и на эстетических законах. Также при научном анализе следует учитывать место изучаемого произведения в национальной литературе и уровень влияния на развитие национального мышления. Филологический анализ стоит выше народного и требует, чтобы каждое литературное явление рассматривалось экспертным взглядом. Но главное в филологическом анализе – суметь показать, каковы стороны, обеспечивающие художественность и впечатляемость художественного произведения, в чем художественное обаяние, магия слова, в чем таинственная сторона искусства» [1; 37]. Эти характеристики, в свою очередь, показывают, что научный анализ основан на письменной форме. Письменная форма художественного анализа определяется филологическим анализом.

«Филологический анализ требует, чтобы любое литературное событие рассматривалось с точки зрения эксперта. Научный анализ – это научно-эстетическая деятельность, направленная на то, чтобы показать, каковы стороны, обеспечивающие художественность литературного произведения. В основном ее выполняет один человек. Специалист, занимающийся научным анализом, в некоторой степени свободен во времени и

возможностях и стремится к главной цели, которую он поставил [2; 159].

«Педагогический анализ – это эстетико-педагогическая деятельность в форме коллектива, направленная на воспитание учащихся как всесторонне развитой личности через формирование художественных знаний и умений, служащих пониманию сущности произведения. Во время образовательного анализа преподаватель или профессор всегда работает вместе со студентом или студентами. В этом случае у них нет возможности выбрать произведение (соблюдается программа). При анализе существует также интеллектуально-нравственный предел, который проявляется в учете возраста и интеллектуального уровня учащихся. В этом отношении педагогический анализ сложнее филологического анализа»[2; 159].

Дидактический анализ, проводимый на образовательных этапах, проявляется в устной форме художественного анализа.

Поскольку художественный анализ представляет собой «научно-эстетический процесс», он осуществляется в определенные этапы:

Первый этап – этап подготовки к художественному анализу, на котором художественное произведение читается и изучается в целом, определяются основные аспекты, которые необходимо проанализировать, определяются важные моменты.

Второй этап — процесс работы над художественным текстом, в ходе которого произведение подвергается серьезному анализу его «отдельных элементов». Рассмотрены такие аспекты, как «эстетические факторы, обеспечивающие привлекательность художественного текста: система символов, способы передачи психики героев, своеобразие манеры выражения, особенности языка».

Третий этап – обобщение, заключающееся в объединении отдельно полученных частей, при котором на основе анализа делается окончательный вывод. Мастерство художника оценено по достоинству. Делается общий

вывод о роли анализируемого произведения в творческой литературной деятельности и «развитии национального художественного мышления», а также о его духовно-просветительском значении. Так будут эффективно реализованы основные цели дидактического анализа, а также усовершенствованы навыки литературного анализа учащихся.

Однако в ряде случаев возможности литературного образования не позволяют провести столь полный анализ. В учебном процессе при дидактическом анализе ограничена возможность выполнения всех трех этапов анализа художественного произведения. Потому что в академическом лицейском образовании, как и на других образовательных ступенях (общая средняя школа, профессиональные колледжи), «не анализируются сразу все части художественного произведения, а анализируются лишь наиболее важные для этого этапа стороны. Во-вторых, учитываются возрастные особенности и мировоззрение учащихся, общая литературная подготовка. И в-третьих, этого требует и строгий лимит временных возможностей. Поэтому естественно, что эти факторы вызывают некоторые трудности в полной реализации требований принципа целостности художественного анализа в литературном образовании. Соответственно, на этих вопросах мы остановимся подробнее при классификации принципа целостности художественного анализа. Однако здесь следует сказать, что если сам педагог всегда держит в центре внимания научно-эстетический процесс этапов художественного анализа и старается сохранить гармонию и связность между ними, то для анализа изучаемого работает. Если вы решите, какой из них является приоритетным, а остальные будете использовать как вспомогательный инструмент, вы обязательно добьетесь повышения эффективности анализа. В этом случае, например, можно поручить учащимся прочитать полный вариант эпического или драматического произведения вне учебника. Итак, в процессе чтения и

изучения анализируемого художественного произведения читатель «воспринимает» его в целом, впервые знакомится с основным содержанием произведения, его художественной идеей, основными его образами. В этом контексте подготовлена почва для положительного решения задач второго этапа. Также можно дойти до заключительной части анализа и сделать общие выводы по изучаемой работе. Хотя в литературном образовании невозможно поэтапно провести анализ художественного произведения, но можно научить учащихся законам художественно-эстетического мышления, образной выразительности, раскрывающей неповторимый стиль творца, духовный и духовный смысл. воспитательная значимость произведения, вводить некоторые сведения о нем, формировать и закреплять умения относиться к каждому произведению как к отдельному эстетическому явлению, и на этой основе открываются удобные педагогические возможности для обогащения духовного мира учащихся и расширения их мировоззрения. . Такая эффективная деятельность тесно связана со знаниями, изобретательностью, эффективным использованием современных современных технологий, методическим опытом учителя литературы.

К какому бы виду и жанру ни принадлежало произведение искусства, его суть воплощает в себе ряд дидактических особенностей и эстетических принципов, направленных на совершенствование личности человека, развитие способности к самостоятельному мышлению, воспитание человеческих качеств. «Важнейшая особенность произведения искусства состоит в том, что оно смягчает сердце человека, обостряет его чувства, воспитывает духовное совершенство» [3; 16].

Вид и жанровые характеристики анализируемых произведений имеют большое значение для полного выполнения требований принципов педагогического анализа. Перед проведением анализа учитываются литературно-типические особенности и жанровые возможности изучаемого

художественного текста. Соответственно, невозможно анализировать эпические или драматические произведения теми же методами, что и при изучении лирических произведений. Каждый тип требует разных подходов, основанных на аналитических методах и принципах, в соответствии со своей эстетической сущностью, художественными законами и уникальным мироощущением. Поскольку особенности жанра играют важную роль в художественной природе произведения, значит, это своеобразие строго сохраняется при анализе.

Художественная литература настолько разнообразна по видам и жанрам, что чем глубже в нее погружаешься, тем больше смыслов находишь. Не следует забывать, что требования принципов учебного анализа не всегда меняются по мере изменения типов художественных текстов или жанровых характеристик, могут меняться только методы анализа или отношение. Например, все принципы педагогического анализа, такие как целостность, системность, эмоциональность, индивидуальность, историчность, переход от содержания к форме, отсутствие совершенного и полного анализа, приоритет педагогической цели, являются как для анализа лирических произведений и для изучения эпических и драматических произведений остается строгим требованием. При этом в зависимости от вида и жанра произведения подход к интерпретации может быть разным, методы анализа могут меняться, могут потребоваться специфические методы. По этому поводу эксперт-методист М. А. Рыбникова говорит: «Методических приемов требует характер работы... Анализировать балладу можно по плану, но планирование лирического стихотворения будет нецелесообразным. Рассказ читается и анализируется целиком. Выделяем из романа ведущие главы, одну из них анализируем на уроке, другую дома, третью внимательно и пересказываем близко к тексту, быстро анализируем четвертую, пятую, шестую и рассказываем небольшой рассказ, фрагменты

седьмой восьмые главы написаны отдельными учащимися, эпилог в форме чтения рассказывает классу сам учитель. Ответы на загадки находятся и запоминаются, пословицы объясняются и доказываются реальными примерами, а притчи анализируются с учетом вывода» [4; 68]. Думается, при анализе произведения важно учитывать его типо-жанровые особенности. При анализе художественного текста с учетом особенностей, специфичных для его типа и жанра, это позволяет в полной мере понять уникальную художественно-эстетическую сущность данного произведения, мотивирует к повышению эмоциональной чувствительности. Ведь «Художественно-эстетической сущностью литературного произведения является его композиция, т. е. различные действующие лица в нем, несходные сцены, отдельные места, декорации, ситуационные образы, монологи, диалоги, мысли, сны, грезы и другие различные ею осваиваемые» изучение и интерпретация сложного порядка компонентов» [4; 69]. Характерный для текста художественного произведения состав и порядок этих компонентов, в свою очередь, раскрывают его типо-жанровые характеристики. В частности, характер произведений эпического типа имеет смысловой масштаб, персонажи плавают в гуще событий, вес образов и характеров, многообразие образов жизненных условий и ситуаций, «всякая эмоция скрыта». В глубине событий «быть» основными аспектами являются такие аспекты, как описание сложного душевного мира человека, принимающего тысячу и одно лицо, в основе которых лежат жизненные конфликты, социальные проблемы и взаимоотношения. Поэтому изучение эпических произведений требует своеобразного анализа и интерпретации.

Следовательно, анализ эпических произведений в академических лицах имеет свои методологические основы. В литературном воспитании этого этапа «путем изучения своеобразного сюжета и композиции художественных произведений, способа изображения, образа героев

произведения наблюдать авторскую точку зрения; анализ художественного образа мышления эпического произведения и достижение овладения учащимися нормами эстетической оценки произведения является основной образовательной целью» [5;57].

В процессе реализации этой образовательной цели происходит некоторый рост и изменения в духовном мире учащихся; в содержательной идее каждой работы заложены возможности развивать определенные качества духовности учащихся, вести их к направлениям духовного совершенствования.

Благодаря изучению и анализу эпических произведений студенты, в частности, «учатся получать удовольствие от произведения и восхищаться им. Самое главное, что у ученика формируется эстетический вкус: формируется отношение ученика к понятиям красоты или грубости, деликатности или грубости, различных ситуаций и действий. Ведь любое образование и воспитание будет эффективным только в том случае, если оно направлено на формирование здорового отношения молодежи к жизни, народу, стране, добрым целям и желаниям» [5; 58].

При анализе произведений эпического типа вопрос объема имеет первостепенное значение. Потому что вес таких произведений увеличивается в зависимости от жанровой востребованности. Важно иметь в виду, что объемный вес эпических произведений не всегда может идти вразрез со строгим критерием времени в педагогическом анализе. Потому что времени на чтение повести или рассказа в течение одного урока может хватить, но в случае с рассказами или романами такая возможность пропадает. Не следует забывать, что чтение и освоение масштабных произведений требует «большого времени». Поэтому учитель должен читать основные произведения, которые предназначены для анализа и серьезного изучения в программе по литературе, и давать задание «учащимся в начале

учебного года» ознакомиться с их содержанием. При этом также указано, какое произведение следует прочитать и к какому времени. Либо, чтобы учащиеся читали произведения и не забывали их до момента изучения, и не путались в процессе анализа, можно в начале поставить задание прочитать изучаемое произведение полностью. каждого месяца. Тогда можно будет перейти непосредственно ко второму этапу анализа в ходе урока и работать непосредственно над художественным текстом. То есть первый этап анализа пройден – литературное произведение прочитано и освоено. Учитывая это, «чтобы эффективно использовать время при анализе масштабных эпических произведений, учителю литературы следует сосредоточить внимание на важных сторонах художественного произведения, которые в большей, чем в меньшей степени, могут послужить педагогической цели». важные аспекты для эстетического анализа. Необходимо уметь различать. Учитель должен уметь правильно определить путь и способ подхода к ней» [6; 137]. Здесь следует отметить, что анализ литературного произведения не следует путать с деятельностью, не соответствующей педагогической цели, например, с повествованием его содержания, описывающим только характеры главных героев (положительных или отрицательных). Если преподаватель акцентирует внимание на содержании произведения, допускает идейную интерпретацию того, что «писатель хочет это сказать», если он тратит ограниченное, ценное время литературного образования на изложение содержания произведения, такая деятельность требует педагогического анализа. ...он принимает форму бесцельной и неэффективной деятельности, которая отвергается, равнодушна к принципам анализа. Это процесс, противоречащий стандартам литературного образования. Выразительное чтение учителя, открывающее путь к анализу произведения, является тем «ключом», открывающим путь к усвоению его содержания. Только в художественной речи через тон можно услышать значения и логические

связи составляющих ее слов, воспринять эмоционально-экспрессивные стороны художественной речи, полнее проявляющиеся только в живой и оживленной речи. Эффект выразительного чтения можно увидеть быстро: об этом говорят глаза учащихся. Но эффект эмоционального восприятия художественного текста – это не только прямые эмоциональные отклики читателей на жизненное содержание произведения.

Еще один важный аспект изучения эпических произведений в литературном образовании связан с возрастом учащихся. Стоит отметить, что наши сегодняшние специалисты это глубоко понимают и при создании программ и учебников выбирают литературные произведения, которые легко усваиваются учащимися, могут иметь успех в анализе, способствуют формированию их духовных качеств. Подобные позитивные ситуации отчетливо видны как в школьном литературном образовании, так и на этапе академического лицейского образования.

В частности, в низших классах в основном распространены народные сказки, литературные повести, рассказы, относящиеся к классической литературе, рассказы и иногда повести с маленькими детьми в качестве главных героев (такие как «Дела земные» У. Хашимова, Ч. Айтматова «Белый пароход»), эта жанровая шкала увеличивается как по размеру, так и по содержанию по мере перехода к более высоким классам. На смену сказкам и повестям приходят рассказы и романы. Та же функция будет продолжена и для академических лицеистов. В частности, на данном этапе столь же широко распространены первые письменные образцы эпического жанра («Кисасы Рабгузи» Рабгузи), эпические произведения, относящиеся к классической литературе (эпос «Хамса» А.Навои, «Бабурнаме» Бабур, рассказы Ходжи) возможно ожидается обучение. Среди них «Ночь и день» Чолпана, «Скорпион из алтаря» Кадири, «Навои» Ойбека, «Мираж» А. Каххара, «Совесть», «Сокровище Улугбека» Адыла Якубова, трилогия С.

Ахмада «Горизонт», а также чтение и изучение на аналитической основе данных литературных произведений, рекомендуемых для анализа, имеющих глубокое содержание и красивый художественный облик, внесет достойный вклад в повышение интеллектуального потенциала учащихся и развитие их художественного мышления. Также на данном этапе в ходе изучения жизни и творчества А. Каххара, А. Мухтара, О. Якубова и П. Кадырова, обогативших узбекскую прозу своими произведениями разных жанров, не только своими романами, но и ряд других. Следует отметить, что большое значение придается изучению рассказов и повестей, хотя бы частично. Такой подход к отбору произведений искусства призван предоставить учащимся прекрасную информацию об индивидуальном стиле высказывания, художественно-эстетическом мышлении, писательских способностях каждого творца, а также повысить культуру чтения учащихся. Ведь литература есть зеркало духовности, искусство слова, открывающее человеческое сердце, духовный мир и, в свою очередь, воспитывающее красоту этого сердца и чистоту души, естественно.

Список литературы:

1. Q. Yo'ldoshev, M. Yo'ldosh. Badiiy tahlil asoslari. –Т.: Kamalak, 2016. В.- 37.
2. Q.Yo'ldoshev. Mohiyatni anglatish yo'li. \ \ Sharq yulduzi. Т., 2010, В.-159.
3. A. Rasulov. Tanqid, talqin, baholash. -Т.: Fan, 2006, В.- 16.
4. B.To'xliyev . Adabiyot o'qitish metodikasi. Т., Alisher Navoiy nomidagi O'zMK nashriyoti. 2010, В.- 68.
5. M.Mirqosimova. O'quvchilarda adabiy tahlil malakasini shakllantirish va takomillashtirish usullari. -Т.: Fan, 2006, В.-57.
6. Q.Yo'ldoshev. Adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari. -Т.: O'qituvchi, 1996, В.- 137